

21. Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). The Endurance of National Constitutions. Cambridge University Press.

PEDAGOGIKA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARI MEDIAKOMPETENTLIGINI AXBOROTLI YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Umarov Azizbek Vaxobovich
Andijon davlat pedagogika institute

Annotasiya. Ushbu ilmiy ishda pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarining mediakompetentligini shakllantirish va uni axborotli yondashuv asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy raqamli muhitda mediakompetentlik pedagogning muhim kasbiy ko'nikmasi sifatida qaralib, uni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilingan. Axborotli yondashuvning o'quv jarayoniga integrasiya qilinishi talabalarda axborotni izlash, saralash, tahlil qilish, media resurslardan maqsadli foydalanish, raqamli etikaga rioya qilish va media mahsulot yaratish kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qilishi asoslab berilgan. Mediakompetentlikni takomillashtirish texnologiyasi motivasion-bilish, amaliy-tatbiqiy va refleksiv-tahliliy bosqichlar asosida izchil taqdim etilgan. Tadqiqot natijalari axborotli yondashuvni pedagogik tayyorgarlik jarayoniga joriy etish talabalarining raqobatbardoshligi va kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Mediakompetentlik, media savodxonlik, axborotli yondashuv, raqamli ta'lim, mediatexnologiyalar, media tahlil, media resurslar, axborot xavfsizligi, pedagogik texnologiya, ta'limni raqamlashtirish.

Zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida pedagog kadrlardan nafaqat o'z fanini mukammal bilish, balki media muhitda erkin harakatlanish, axborotni izlash, tahlil qilish, saralash va maqsadli foydalanish ko'nikmalari talab etiladi. Shu bois pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida mediakompetentlikni shakllantirish va uni tizimli ravishda takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biriga aylandi. Mediakompetentlik ta'lim oluvchining media materiallarni to'g'ri qabul qilishi, ularni tahlil qilishi, mediamatnlar orqali yolg'on va ishonchli axborotni farqlay olishi, axborot bilan ishlashning etik me'yorlariga amal qilishiga xizmat qiladi. Axborotli yondashuv esa mediakompetentlikni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. U tegishli axborot resurslaridan samarali foydalanish, media mahsulotlarni tanqidiy tahlil qilish, ta'lim jarayonini raqamli muhit bilan integrasiya qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv oliyotgan bilimlarni amaliyotda qo'llash va fanlararo integrasiya imkoniyatlarini kengaytiradi. [1]

Pedagogika talabalarini mediakompetentligini rivojlantirishning dolzarbligi. Pedagogika yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar kelgusi faoliyatida o'quvchilar, ota-onalar va jamoatchilik bilan faol muloqotda bo'ladi. Bunday sharoitda mediakompetentlik pedagogning kasbiy etikasi va kompetensiyasining

ajralmas qismiga aylanadi. Raqamli platformalar, onlayn ta'lim xizmatlari, multimedia texnologiyalari pedagog ishining asosiy vositalariga aylanib ulgurdi. Shu bois mediakompetent pedagog axborotni tezda izlab topish va saralash, media manbalarning ishonchliligini baholash, mediamatnlarni tanqidiy tahlil qilish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga, u ta'lim jarayonida raqamli resurslardan samarali foydalana oladi, axborot xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qiladi hamda media mahsulot yaratish va uni samarali tarzda taqdim etish kompetensiyalarini ham namoyon etadi. Bu ko'nikmalar bolalarda media savodxonlikni shakllantirishga ham zamin yaratadi.[2]

Axborotli yondashuvning pedagogik asoslari

Axborotli yondashuv – bu ta'lim oluvchilarni axborot bilan ishlay olishga, axborotni tahlil va qayta ishlashga, mediatexnologiyalardan samarali foydalanishga yo'naltiruvchi zamonaviy pedagogik konsepsiyadir. U axborot pedagogikasi, konstruktivizm nazariyasi, media ta'lim nazariyasi va interfaol ta'lim texnologiyalariga tayanadi. Axborot pedagogikasi ta'lim jarayonini raqamlashtirish va uni axborot resurslari asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Konstruktivizm nazariyasi esa talabning axborotni faol qayta ishlash jarayonida o'z bilim modelini shakllantirishini asoslab beradi. Media ta'lim nazariyasi o'quvchilarning media materiallar bilan tanqidiy ishlashi va ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Interfaol ta'lim texnologiyalari esa axborotni vizual va audio vositalar orqali qabul qilish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Axborotli yondashuvning afzalligi shundaki, u talabani axborot iste'molchisi emas, balki uni yaratuvchi va tahlil qiluvchi sub'ekt sifatida shakllantiradi.[3]

Talabalar mediakompetentligini takomillashtirish texnologiyasi

Mediakompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan maqsadli pedagogik jarayondir. Mediakompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va avvalo motivasion-bilish jarayonidan boshlanadi. Bu bosqichda talabalarda media muhiti va axborot resurslari haqida umumiy tasavvurlar shakllantiriladi, jumladan media turlari va ularning xususiyatlari, axborotning jamiyatdagi o'rni, media xavflar va manipulyasiya usullari, shuningdek media etika me'yorlari haqidagi bilimlar o'zlashtiriladi. Talabalarning mediakompetentlikka bo'lgan qiziqishini kuchaytirish maqsadida prezentasiyalar, mediakontent namunasi va ta'limiy videomateriallardan foydalaniladi.

Keyingi — amaliy-tatbiqiy bosqichda talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ular media matnlarni tahlil qilish, internet manbalarining ishonchliligini baholash, infografika, videorolik, podkast va slayd-shou kabi mediaproduktlar yaratishni o'rganadilar. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalarida ishlash, onlayn baholash va interfaol dars vositalaridan foydalanish ko'nikmalari mustahkamlanadi. Media loyihalar asosida o'qitish, guruhda ijodiy ish tashkil etish, media treninglar va workshoplar o'tkazish o'quv jarayoni samaradorligini yanada oshiradi.

Refleksiv-tahliliy bosqichda esa talabalar o'z mediakompetentlik darajasini baholaydilar va qo'llangan mediatexnologiyalarning samaradorligini tahlil qiladilar. Refleksiya jarayoni o'z-o'zini baholash varaqalari, mediaproduktlar portfelini

tuzish, fikr-mulohaza almashish hamda amaliyotdagi misollarni tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Bu bosqich talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini mustahkamlab, ularni mustaqil media faoliyatga tayyorlaydi⁽⁴⁾.

Axborotli yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning media savodxonligini oshirish, axborotni tadqiq etish va tahlil qilish ko'nikmalarini mustahkamlash, raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek ularda ijodiy fikrlash va kreativ loyiha yaratish qobiliyatini shakllantirish imkonini beradi. Axborot xavfsizligi va media etikaga rioya qilish madaniyatining yuksalishi esa kelajak pedagogning raqobatbardoshligi va zamonaviy ta'lim muhitiga moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Xulosa. Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalari mediakompetentligini axborotli yondashuv asosida takomillashtirish – bu zamonaviy ta'limning strategik vazifasi hisoblanadi. Mazkur yondashuv asosida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiya talabalarning axborotni anglash, qayta ishlash, tahlil qilish va uni ta'lim jarayonida samarali qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Axborotli yondashuv ta'limni raqamlashtirish, innovasion o'quv metodlarini qo'llash, talabalarning faol ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi. Uning asosida shakllanadigan mediakompetentlik esa kelajak pedagogning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli mazkur yondashuvni pedagogik ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish, o'quv dasturlarini zamonaviy mediatexnologiyalar bilan boyitish zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurasulova, D. A. Media ta'lim va media savodxonlik asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Tog'ayev, Sh. Sh. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'limda qo'llanilishi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
3. Qodirova, N. N. Pedagogik kompetentlik va uning shakllanishi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
4. Xalilov, B. B. Ta'limda raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.
5. Potter, W. J. *Media Literacy*. – Los Angeles: SAGE Publications, 2019.
6. Buckingham, D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. – Cambridge: Polity Press, 2003.
7. Jenkins, H. *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. – MIT Press, 2009.
8. UNESCO. *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.
9. Anderson, D., & Burns, J. *Digital Media in Education: Theory and Practice*. – New York: Routledge, 2020.
10. Xasanova, L. L. Axborotli yondashuv va ta'lim samaradorligi // Pedagogika jurnali. – 2022. – №4. – B. 45–52.